

4. Конищева М.А. Финансовое планирование: учебное пособие / М.А. Конищева, Ю.И. Черкасова, Т.В. Живаева. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2016. – 256 с.

5. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, КноРус, 2015. – 597 с.

6. Поляк Г.Б. Финансы (4-е издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 с.

7. Незамайкина В.Н. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / под ред. проф. В.Н. Незамайкина // В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров, И.Л. Юрзинова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. – 96 с.

УДК: 336.15

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

**Петрушевская В.В.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследована проблема анализа эффективности механизма финансового обеспечения на территориальном уровне. Предложены показатели комплексной оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства. Рассмотрен методический аппарат, который характеризуется сложной структурой взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, определяющих состояние и изменение финансового обеспечения, удовлетворение потребностей и эффективности деятельности территориальных единиц экономики государства.

Ключевые слова: *территориальные единицы экономики*

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF TERRITORIAL UNITS OF THE STATE ECONOMY

**Petrushevskaya V.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article investigates the problem of analyzing the effectiveness of the financial support mechanism at the territorial level. Indicators of a comprehensive assessment of the state of financial support for the activities of territorial units of the state's economy are proposed. The methodological apparatus is considered, which is characterized by a complex structure of interrelated and interdependent parameters that determine the state and change in financial support, meeting the needs and efficiency of the territorial units of the state's economy.

***Keywords:** territorial units of the state economy, budgetary provision, financial support of activities, assessment of the state of financial support*

Постановка задачи. Финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства является сложным общественно-экономическим процессом, который выполняет важные задачи в рамках общегосударственной политики развития территорий страны. Этот процесс в научных и экспертных кругах характеризуется значительной мерой управляемости, которую обеспечивают заинтересованные стороны путём финансирования, консультирования, управления, мониторинга и т. д. Условием управляемости является наличие целей, задач и показателей, по которым определяют степень успешности осуществляемых процессов. При этом показатели выполняют не только информационную роль, связанную с оценкой фактического состояния территориальных единиц экономики государства, но и проактивную, которая предусматривает определение с их помощью ориентиров, направлений и соответствующих методов и инструментов финансового обеспечения их развития.

Формирование финансового обеспечения предполагает учёт большого количества различных факторов. Для выбора финансовой стратегии, которая бы обеспечила эффективный результат деятельности территориальных единиц экономики государства, необходимо, прежде всего, определить возможные виды и направления её разработки. С целью осуществления эффективного процесса финансового обеспечения необходимо учитывать внешние и внутренние факторы влияния. Методика выбора показателей оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства является проблемным аспектом.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам развития и совершенствования «финансового механизма» посвящено значительное количество научных трудов [1-4]. Однако наряду с важными научными результатами на сегодняшний день остаются нерешёнными проблемы оценки финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства.

Целью исследования является обоснование показателей оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства.

Изложение основного материала исследования. По своей сути оценка финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства (ФОДТЕЭГ) является комплексной задачей, решение которой связано с учётом обусловленности развития территориальных единиц страны имеющимся финансовым обеспечением (рис. 1).

Представленная на рис. 1 структуризация исследуемого процесса, кроме идентификации его уровней, визуализирует основы формирования методик оценки ФОДТЕЭГ. При этом измерению подвергаются два основных аспекта: объёмы финансового обеспечения (сумма средств, сопоставление суммы с базовыми и целевыми показателями и т.д.), а также влияние объёмов финансового обеспечения на изменение параметров состояния территориальных единиц экономики государства. Удовлетворение потребностей в развитии территориальных единиц экономики государства можно оценить путём сопоставления параметров развития с определёнными базовыми или ожидаемыми показателями.

Рис. 1. Обусловленность финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства

На сегодняшний день сформирован внушительный перечень показателей и методик оценки состояния территориальных единиц государства. Общим для большинства методик является выделение трёх основных сфер для определения показателей и индикаторов – экологической, экономической и социальной. При этом формирование систем показателей предусматривает три уровня их взаимосвязи – по схеме, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимосвязи групп показателей по развитию (составлено автором на основе [5; 6])

Представленная система показателей для определения состояния и направлений развития, в том числе территориальных

единиц экономики государства, является сложной. При этом перечень и количество её составляющих существенно отличается в разных методиках и зависит как от цели исследования, так и от специфики процессов, которые рассматриваются.

Само определение элементов модели объекта формирует основу для разработки комплекса соответствующих показателей. Для обеспечения их релевантности применяется ряд методов, инструментов и подходов.

Среди наиболее распространённых базовых универсальных инструментов – критерии SMART (проверка целей и показателей по признакам конкретности, измеримости, достижимости, релевантности и привязки ко времени) [7].

Однако, по нашему мнению, заслуживают внимания и другие критерии, например: пригодности для оценки результатов, сбалансированности, согласованности с действующими приоритетами, чёткости и практичности, а также доступности, простоты и измеряемости во времени.

При этом сами показатели, в зависимости от объекта исследования, могут касаться определения одного или нескольких параметров ФОДТЕЭГ – состояния (характеризовать уровень текущего положения системы и подсистем по определённым направлениям, их структуру и величину), динамики (отражать изменения параметров системы во времени, устанавливать тренды и определять закономерности), равновесия (касаться параметров состояния системы и подсистем в соотношении со средними, максимальными, эталонными и другими предельными значениями), цели (устанавливать факт или степень достижения желаемых целей), средств (характеризовать набор средств и ресурсов, необходимых для достижения цели).

Таким образом, исходя из цели системы ФОДТЕЭГ, обеспечение социально-экономического развития, повышение самодостаточности территориальных единиц экономики государства и удовлетворение законных потребностей и интересов её жителей, предлагаем такую модель оценки состояния финансового обеспечения развития территориальных единиц экономики государства (рис. 3).

Рис. 3. Базовая модель оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства

Предложенная базовая модель позволяет структурировать и выделять наиболее релевантные показатели, в том числе за счёт выделения тех из них, которые, характеризуя состояние территориальных единиц экономики государства и определяя уровень её развития, позволяют также отслеживать параметры финансового обеспечения развития. Соответственно, это позволяет оценивать эффективность вложенных в развитие финансовых ресурсов. Для определения показателей комплексной оценки ФОДТЕЭГ целесообразно воспользоваться методикой, в рамках которой осуществляется чёткая структуризация составляющих исследуемой категории. Соответственно, осуществляется декомпозиция показателей путём выделения следующих элементов:

- конструкта – общей концепции или идеи, которая используется для определения развития;
- индикатора – ключевого аспекта конструкта, который является его признаком, хотя может не представлять конструкт полностью;
- измерителя – отражает определённый количественный или качественный аспект индикатора.

Таблица 1

**Показатели оценки финансового обеспечения деятельности
территориальных единиц экономики государства**

Конструкт	Аспект	Показатель (индикатор)	Единицы измерения ФОДТЕЭГ – совокупные публичные и частные расходы по направлениям, руб.
1	2	3	4
Показатели экономической сферы			
Развитие транспортной инфраструктуры	Развитие транспортной сети	Размеры и другие параметры состояния транспортной сети	1) строительство, модернизация и обслуживание путей сообщения общего пользования ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Использование транспортной сети	Объём и интенсивность пользования транспортной сетью	2) покупка, модернизация и обслуживание общественного транспорта ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Развитие инженерно-технической и сервисной инфраструктуры	Уровень телефонизации	Обеспеченность населения мощностями телефонной связи	3) покупка, модернизация и обслуживание телефонных станций и других средств связи ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Уровень интернетизации	Обеспеченность населения мощностями Интернет-связи	4) покупка, модернизация и обслуживание оборудования для Интернет-связи ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Уровень обеспечения населения телекоммуникационными услугами	Обеспеченность населения телекоммуникационными мощностями	5) покупка, модернизация и обслуживание телекоммуникационных мощностей ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Уровень доступа населения к почтовой связи	Обеспеченность населения объектами почтовой связи	6) организация работы и обслуживание почтовых отделений и служб ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства	Наличие и функционирование предпринимательской инфраструктуры	Численность объектов предпринимательской инфраструктуры, объём предоставляемых ими услуг	7) информационно-консультативные и другие услуги по содействию работе субъектов хозяйствования ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$); обеспечение благоприятных условий финансово-кредитного, страхового и другого обслуживания потребностей субъектов хозяйствования ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
	Уровень предпринимательской активности субъектов хозяйствования	Размер торговых и производственных площадей, объём произведенной продукции (работ, услуг)	8) создание, обустройство и обслуживание торговых и производственных площадей; финансирование развития предпринимательства ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Показатели социальной сферы			
Предоставление образовательных услуг	Объём предоставленных дошкольных и образовательных услуг	Количество и вместимость школ, количество детей соответствующего возраста, которые нуждаются и получают (получили) образовательные услуги	9) школьное, дошкольное и внешкольное образование ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Доступность образовательных услуг	Количество и вместимость транспортных средств, обеспечивающих доставку детей в учреждения образования, количество обслуживаемых детей	10) приобретение транспортных средств и доставка детей в заведения школьного, дошкольного и внешкольного образования ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Качество образовательных услуг	Уровень квалификации учителей	11) повышение квалификации работников отрасли образования ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Предоставление услуг по охране здоровья	Доступность медицинских услуг	Количество и вместимость объектов охраны здоровья	12) строительство и содержание учреждений здравоохранения ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Состояние здоровья населения	Объём оказанных медицинских услуг населению	13) лечение больных и профилактика заболеваний ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Качество медицинских услуг	Уровень квалификации медицинского персонала	14) повышение квалификации работников отрасли охраны здоровья ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Социальная защита населения	Обеспечение социальных потребностей уязвимых групп населения	Объём предоставленной социальной помощи населению	15) социальное обеспечение людей с инвалидностью, детей-сирот, граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах; объём предоставленных субсидий ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
	Социальная защита неработающего населения	Объём предоставленной социальной помощи по безработице	16) социальное обеспечение лиц, которые временно не работают ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Предоставление услуг в сфере культуры, искусства и спорта	Обеспеченность учреждениями культуры, искусства и спорта	Количество и вместимость объектов культурного, художественного и спортивного досуга	17) строительство и содержание учреждений сферы культуры, искусства и спорта ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Использование заведений культуры, искусства и спорта	Объём предоставленных культурных и спортивных услуг населению	18) предоставление культурных и спортивных услуг населению ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Предоставление жилищно-коммунальных услуг	Обеспечение жильём	Площадь жилого фонда, уровень обеспечения жильём	19) строительство, содержание, модернизация и обслуживание жилых домов ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Качественное водоснабжение	Уровень доступа населения к системам водоснабжения	20) строительство, содержание, модернизация и обслуживание водопроводов ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Качественное обеспечение газом	Наличие и использование газовых сетей	21) строительство, содержание, модернизация и обслуживание газовых сетей ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Качественное обеспечение теплом	Наличие и использование тепловых сетей	22) строительство, содержание, модернизация и обслуживание тепловых сетей ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Обеспеченность системой водоотведения	Наличие и использование систем водоотведения	23) строительство, содержание и модернизация канализационных сетей ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
Показатели экологической сферы			
Нейтрализация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду	Уровень уменьшения негативного влияния на природную окружающую среду	Комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию негативного антропогенного воздействия на природную окружающую среду	24) строительство, содержание, модернизация и обслуживание объектов, связанных с очисткой и утилизацией отходов и загрязнений окружающей природной среды ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)
	Уровень проведения и финансирования мероприятий, связанных с охраной природы	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение положительного влияния на охрану окружающей природной среды	25) строительство, содержание, модернизация и обслуживание объектов, связанных с охраной окружающей природной среды ($\Delta I; \Delta F; F, \% ; \Delta I (F)$)

В колонке измерителя «единицы измерения ФОДТЕЭГ» предлагаем отражать финансовые показатели, которые характеризуют четыре основных аспекта:

1) изменение определённого параметра развития территориальной единицы (ΔI);

2) изменение объёмов финансирования определённого параметра территориальной единицы (ΔF);

3) удельный вес расходов на обеспечение развития определённого параметра территориальной единицы ($F, \%$);

4) индекс влияния изменения объёмов финансирования на развитие определённого параметра состояния территориальной единицы ($\Delta I(F)$).

В результате, показатели комплексной оценки ФОДТЕЭГ должны охватывать сущностные аспекты развития всех сфер функционирования общества (табл. 1). Заметим, что здесь должны учитываться совокупные расходы разных сторон, не только из местных бюджетов. При этом доля финансирования сторонами деятельности территориальных единиц экономики государства будет свидетельствовать об их роли в этом развитии.

Показатели комплексной оценки ФОДТЕЭГ чётко структурируются, а также соответствуют критериям SMART и указанным дополнительным критериям. При этом сам перечень индикаторов в большинстве может быть сформирован на основании данных статистической отчётности, хотя и не является исчерпывающим.

Он может быть расширен за счёт показателей управленческого учёта органов местного самоуправления, данных систематического мониторинга или экспертных оценок и т.п.

Большинство показателей, представленных в табл. 1, характеризует непосредственно состояние параметров функционирования территориальных единиц экономики государства. Оценка её развития требует применения методики, которая позволяла бы установить изменение параметра и определить его величину.

Для этого могут быть использованы различные методы, среди которых наиболее распространёнными являются метод сравнения и индексный метод. Их применение предусматривает проведение расчётов по формулам:

$$\Delta I = I_1 - I_0; \quad (1)$$

$$\Delta I = \frac{I_1 - I_0}{I_0}; \quad (2)$$

где ΔI – величина изменения показателя в отчётном периоде по сравнению с его значением в базовом периоде, I_1 – значение показателя в отчётном периоде; I_0 – значение показателя в базовом периоде.

Формулы 1 и 2 могут быть использованы для любого из предложенных в табл. 1 показателей. При этом, если по формуле 1 устанавливается количественное изменение показателя, то по формуле 2 определяется его относительная динамика.

Кроме рассмотренных выше методов и подходов, оценка развития территориальных единиц экономики государства по различным параметрам может определяться за счёт сравнения полученных значений с целевыми, эталонными или средними значениями показателей при анализе выборки территориальных единиц экономики государства.

Похожая методика может быть применена для установления уровня финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства. При этом показатели финансового обеспечения исследуемых процессов могут быть сравнены между собой или со значениями других территориальных единиц. Дополнительные аналитические возможности в данном случае можно получить за счёт анализа объёма и изменения финансирования деятельности территориальных единиц экономики государства по источникам поступления использованных ресурсов (собственные ресурсы органов местного самоуправления, межбюджетные трансферты, средства доноров, физических и юридических лиц и т. д.).

Важно также, чтобы структура источников финансирования была в достаточной мере диверсифицированной, поэтому использование внебюджетных средств для обеспечения местного развития является необходимым.

Особую научную и практическую ценность, с нашей точки зрения, имеет сопоставление изменения индикаторов деятельности территориальных единиц экономики государства с изменением объёмов финансирования этого развития. Такое сопоставление

может иметь как всеохватывающий характер (отношение результата к общим затратам), так и специализированный (отношение результата к целевым расходам).

Кроме этого, возможность оценить влияние каждого из источников финансового обеспечения на достигнутый результат в той или иной сфере формирует дополнительные аналитические и управленческие инструменты.

Их рациональное применение позволит определить уровень эффективности различных источников финансирования в той или иной сфере деятельности территориальных единиц экономики государства, а также выявить и обосновать дополнительные резервы для совершенствования процессов ФОДТЕЭГ.

Осознавая необходимость оценки ФОДТЕЭГ, которое осуществляется на основе различных источников финансирования, следует также обратить особое внимание на «сердцевину» показателей оценки – показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства.

Анализ соотношения функций органов местного самоуправления и направлений бюджетных расходов позволил предложить такие показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства (табл. 2).

Приведенные в табл. 2 показатели являются основой для принятия важных управленческих решений по развитию территориальных единиц экономики государства, а именно – позволяют дать ответ на вопрос бюджетной обеспеченности и эффективности определённой расходной части бюджета.

Показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства рассчитываются по соответствующим формулам, где первые четыре показателя определяют общую бюджетную обеспеченность любой территориальной единицы. Если КБО больше 1, то территориальной единице хватает поступлений из собственных налоговых и неналоговых источников для покрытия необходимых расходов. Чем больше значение КСБО, тем больше финансово обеспечена территориальная единица.

КБЗ показывает уровень зависимости местного бюджета от бюджета высшего уровня. Чем выше коэффициент, тем более зависимой является территориальная единица экономики государства.

Таблица 2

Показатели бюджетной обеспеченности территориальных единиц
экономики государства

№ пор.	Показатель	Формула для расчёта
1	Коэффициент бюджетной обеспеченности K_{BO} , %	$(\text{Налоговые поступления} + \text{Неналоговые поступления}) / \text{Расходы}$
2	Коэффициент собственного бюджетного обеспечения $K_{СБО}$ на 1 человека, тыс. руб.	$(\text{Налоговые поступления} + \text{Неналоговые поступления}) / \text{Количество населения}$
3	Коэффициент бюджетной зависимости $K_{БЗ}$	$\text{Межбюджетные трансферты} / \text{Доходы}$
4	Сальдо бюджета (профицит-дефицит)	$\text{Доходы} - \text{Расходы}$
5	Расходы на содержание органов местного самоуправления, %	$\text{Расходы на содержание органов местного самоуправления} / \text{Расходы}$
6	Численность населения территориальной единицы на одно должностное лицо местного самоуправления	$\text{Численность населения территориальной единицы} / \text{Количество должностных лиц местного самоуправления}$
7	Сумма налогов на одного человека, тыс. руб.	$\text{Общая сумма налогов} / \text{Количество населения};$ $\text{Сумма конкретного налога} / \text{Количество населения}$
8	Расходы на дошкольное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	$\text{Расходы на дошкольное образование} / \text{Количество детей дошкольного возраста}$
9	Расходы на школьное образование, тыс. руб. на одного ребёнка	$\text{Расходы на школьное образование} / \text{Количество детей школьного возраста}$
10	Расходы на первичное медицинское обеспечение, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на здравоохранение} / \text{Количество населения}$
11	Социальные расходы, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на социальную помощь и социальные проекты} / \text{Количество получателей услуг социальной помощи}$
12	Расходы на культуру и спорт, тыс. руб. на одного человека	$\text{Расходы на культуру и спорт} / \text{Количество населения}$
13	Жилищно-коммунальные расходы, тыс. руб. на одного человека	$(\text{Затраты на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг} + \text{Расходы на благоустройство}) / \text{Количество населения}$

Важными показателями являются значения доли (%) расходов на функционирование органов местного самоуправления, состоящих из оплаты труда и содержания должностных лиц местного самоуправления в общих расходах, а также количество населения территориальных единиц экономики государства на одно должностное лицо местного самоуправления.

Остальные показатели отражают финансовую эффективность различных видов обеспечения населения, которая рассчитывается в виде расходов, нормированных на 1 человека. Именно эти показатели должны свидетельствовать о том, как изменится финансовое наполнение обслуживания населения по сравнению с показателями, полученными по результатам деятельности территориальных единиц экономики государства.

По нашему мнению, в Донецкой Народной Республике необходимо обеспечить возможность для территориальных единиц экономики государства оценивать свою потенциальную бюджетную обеспеченность в сравнении с другими территориальными единицами; прогнозировать экономический эффект от форм и объёмов привлечения финансовых ресурсов.

В то же время пока отсутствуют доступные для широкой общественности методики с расширенным перечнем показателей, по которым можно было бы оценить способность территориальных единиц экономики Донецкой Народной Республики привлекать финансовые ресурсы. Наличие конкретных показателей, прежде всего бюджетной обеспеченности, позволит в количественном виде сравнить территориальные единицы экономики государства, ввести соответствующие рейтинги для анализа ситуации и поможет определиться с общей бюджетной обеспеченностью территорий государства.

С этой целью предлагается внедрить рассмотренную методику комплексной оценки финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства, которая целесообразна на современном этапе в контексте социально-экономического развития территорий Донецкой Народной Республики. Этот инструмент должен соответствовать принципу прозрачности, чтобы обеспечивать доступ к информации с целью стимулирования участия общества в процессах местного управления.

Следовательно, с целью выработки и реализации эффективной политики местного развития важно, чтобы осуществлялось оценивание ФОДТЕЭГ, в том числе и бюджетной обеспеченности территориальных единиц экономики государства; чтобы соответствующие методики были не сложны и могли эффективно применяться в органах местного самоуправления. Поэтому определяющими являются такие принципы их формирования:

адекватности, простоты и целесообразности. Именно таким трём принципам соответствует предложенная методика, составляющие которой зависят от целей оценки.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Предложенные показатели комплексной оценки состояния ФОДТЕЭГ образуют методически единый аппарат, который характеризуется сложной структурой взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, определяющих состояние и изменение финансового обеспечения, удовлетворение потребностей и эффективности деятельности территориальных единиц экономики государства в целом.

При этом основные сферы имеющихся показателей (экономическая, экологическая и социальная) определены на основе обобщения имеющихся методик и детализированы за счёт выделения их конструктов, индикаторов и измерителей. Для повышения степени обоснованности показателей они проанализированы по критериям SMART и ряду других дополнительных критериев.

В совокупности предлагаемые показатели раскрывают ключевые аспекты функционирования территориальной единицы и характеризуют её положение, степень развития и финансовое обеспечение, а также зависимость между объёмом финансового обеспечения и параметрами развития. Предлагаемая методика позволяет использовать различные базы сравнения и детализировать финансовое обеспечение по источникам поступления финансовых ресурсов.

Это формирует дополнительный аналитический аппарат и способствует получению более значимой информации для эффективного управления развитием территориальных единиц экономики государства. Разработанные показатели оценки ФОДТЕЭГ имеют комплексный характер, что позволяет обеспечивать качественную оценку территориальных единиц экономики государства по различным критериям.

Список использованных источников

1. Боголиб Т.М. Финансовое обеспечение развития депрессивных территорий / Т.М. Боголиб // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2016. – № 3(35). – С. 173-184.

2. Воробьёв Ю.Н. Теоретико-методологические основы финансовых методов регулирования и стимулирования экономики страны и её регионов / Ю.Н. Воробьёв // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2016. – № 4. – С. 77-88.

3. Ковалёва Н.А. Роль финансовой компоненты в формировании стратегии инвестиционной привлекательности территории / Н.А. Ковалёва, Н.А. Мартиросова // Электронный научный журнал «Вектор экономики». – 2018. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vectoreconomy.ru/images/publications/2018/9/financeandcredit/Kovaleva_Martirosova.pdf

4. Левина В.В. Финансовые инструменты регулирования территориального развития / В.В. Левина, А.Н. Борисов, В.А. Фатуев, С.И. Гайдаржи // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле. – 2018. – Вып. 4. – С. 373-388.

5. Официальный сайт Организации Объединённых Наций. Комиссия по устойчивому развитию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>

6. Mannis A. Indicators of Sustainable Development. University of Ulster / A. Mannis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ess.co.at/GAIA/Reports/indics.html>

7. Шагеев Д.А. Комплексная экспресс-методика формирования и оценки целей повышения эффективности деятельности предприятия с использованием современных информационных технологий в менеджменте / Д.А. Шагеев, А.С. Денисенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2017. – Т. 11. – № 4. – С. 101-110.